

Usos de la inteligencia artificial en la educación superior, **gestión emocional** y vida cotidiana

Perspectivas autobiográficas
J. Fernando Galindo (Editor)

**Dar la palabra a los protagonistas. Reseña del libro
Usos de la inteligencia artificial en educación superior,
gestión emocional y vida cotidiana**

María Rossana Zapata Arriarán

Dar la palabra a los protagonistas. Reseña del libro *Usos de la inteligencia artificial en educación superior, gestión emocional y vida cotidiana. Perspectivas autobiográficas*

María Rossana Zapata Arriarán*

Cómo citar: Zapata, M., R. (2025). Dar la palabra a los protagonistas. Reseña del libro *Usos de la inteligencia artificial en educación superior, gestión emocional y vida cotidiana. Perspectivas autobiográficas*. *Revista Dialógica Intercultural*, 6, 171-179. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18202486>

Recibido: 10 de diciembre de 2025 • Aprobado: 31 de diciembre de 2025

Buscando lecturas para la elaboración del estado del arte para mi investigación doctoral sobre la inteligencia artificial, me encontré con el libro “*Usos de la inteligencia artificial en la educación superior, gestión emocional y vida cotidiana: Perspectivas autobiográficas*”, que en este escrito tengo la ocasión de reseñar desde un acercamiento psicoanalítico.

Escuchar a los protagonistas

Este volumen fue publicado a fines del 2024, editado por J. Fernando Galindo, docente de la asignatura de Sociología de la Educación, Carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón

(UMSS). Se trata de un trabajo reflexivo en el que los estudiantes universitarios relatan sus experiencias de uso de la inteligencia artificial (IA).

Galindo parte de la siguiente pregunta: ¿cómo los estudiantes universitarios utilizan las herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de educación, gestión emocional y vida cotidiana? Y los universitarios, cuyas edades están entre 19 y 34 años en el año 2023, elaboraron relatos autobiográficos respondiendo a dicho cuestionamiento, conforme al diseño metodológico del editor de la obra.

Los objetivos de esta investigación son: primero, indagar los usos y percepciones de la inteligencia artificial en la experiencia educativa, emocional y de la vida de los estudiantes universitarios. Segundo, visibilizar a la comunidad universitaria sobre la ubicuidad, desafíos y potencialidades que plantea la IA en la educación superior y tercero, plantear algunas propuestas iniciales para la incorporación responsable de la IA en los procesos educativos en la universidad (p. 17).

El contexto teórico metodológico en el que Galindo trabaja es el paradigma sociocrítico con un enfoque predominantemente cualitativo. Nos aventuramos a decir que esta indagación es la primera a nivel nacional e internacional que aplica un diseño metodológico basado en la recuperación de la palabra de los protagonistas de la interacción con la IA. Se trata de una investigación retrospectiva y prospectiva que no pretende ninguna interpretación lineal del fenómeno social del que se ocupa.

Predomina la acción descriptiva y reflexiva de los estudiantes universitarios como narradores de sus experiencias con la IA a modo de un diálogo con el lector. Un diálogo en el que el lector es sutilmente incorporado en el ritmo de “*relatos vivos*”, por supuesto, con el estilo propio de cada estudiante, que transparenta no solamente sus razonamientos o interpretaciones intelectuales sobre la IA como herramienta en su actividad intelectual, sino que, fundamentalmente, exponen – de manera generosa – bosquejos de sus fantasmas y las mortificaciones más íntimas. Lo que permite conjeturar algo de la orientación que toma una pequeña parte de la humanidad cuando se encuentra con la IA.

Lejos de plantear un antagonismo entre IA y sujetos hablantes, que sería propio de la inflación o engorde del imaginario de persecución, en una suerte de promoción de una lógica paranoica, Galindo propone reflexionar la experiencia con la IA, es decir, considera que esta tecnología, usada en la actividad académica universitaria, también tiene usos en la gestión de las emociones de los estudiantes, cuando la soledad los agobia y/o cuando necesitan un interlocutor sentimental que les permita encauzar vivencias pulsionales mortíferas (como la soledad, la angustia, el miedo o la ansiedad) hacia el registro simbólico, es decir, hacia su representación en palabras. Hecho que trae consigo un apaciguamiento del malestar.

Su contribución está en aportar en la comprensión del fenómeno a partir de las historias construidas por los sujetos hablantes en una suerte de apertura al análisis crítico despojado

de prejuicios respecto de la IA. Sin lugar a duda que, como lo evidencian varios relatos de los estudiantes universitarios, la IA, desde la perspectiva psicoanalítica de Lacan (2008) ocupará el lugar de “Gran Otro¹” portador de ley y de lenguaje que los profesores o padres de familia dejen vacantes en los jóvenes, es decir, cuando ya no los hagan hablar por la boca que tienen, ni tampoco los escuchen.

La IA, no tiene voluntad propia, es “*asubjetiva*” (Ubieto, 2024), no tiene conciencia ni intención. En consecuencia, el aporte de esta obra a los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior es innegable. La IA ocupará el lugar de los docentes en la medida en que ellos abandonen su lugar - y esto supondrá que los docentes declinan o pierden ese lugar- en los procesos de aprendizaje y de socialización de los estudiantes, que son procesos de reconocimiento de la boca que tienen los estudiantes para hablar sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea.

El docente no tiene un lugar en el estudiante propiamente por la cantidad de conocimiento que acumula, sino por el “*deseo de saber que despierta*” como asevera Anny Cordié (2007). En este sentido, la IA carece de deseo porque no tiene una consistencia de carne y hueso por la que corre la pulsión, es metálica e inanimada, está completa no le falta nada, sus algoritmos interactúan cibernéticamente con un Big Data. En consecuencia, esta obra tiene tanto un impacto práctico como relevancia actual.

Desde luego que, como todo trabajo exploratorio, tiene límites porque no lo puede abarcar todo. Pero representa un punto de partida para la profundización de otros temas de investigación como la gestión emocional de los estudiantes, la intimidad artificial y otros temas relacionados, ya que es innegable el impacto de la IA en la subjetividad de la época. Y de este impacto no se sabe.

La IA puesta en el lugar de Gran Otro

Leer este libro es como explorar la propia intimidad. En él, me atrevo a decir, se dibuja con palabras de jóvenes universitarios un poco o mucho del “Gran Otro absoluto”², como un recordatorio -probablemente- de una huella infantil de la presencia del Otro con mayúscula, vivido como absoluto. Es decir, un Gran Otro completo, sin falta, y con insaciable demanda, probablemente por eso títulos como *Yo no me dejo dominar por esa tal IA; ¿Acaso la IA podría ser mejor que yo?; ¡Cuidado tu celular nos espía!; Ok, Ari: la*

¹ La teoría psicoanalítica estructural de Lacan (Seminario 22) sobre los tres registros —lo real, lo imaginario y lo simbólico— ubica la noción del “Gran Otro” en el ámbito de lo simbólico. Este representa la entidad que suponemos detenta el conocimiento y la autoridad última, aunque en realidad sea un artificio simbólico sin existencia concreta, “porque no hay Otro más que al decirlo” (1974-1975, p. 10).

² El Gran Otro absoluto es el Gran Otro sin falta o falla, es decir, completo - que no le falta nada-, al que configura y se dirige el sujeto hablante. En consecuencia, se trata de un Gran Otro gozador con el que el sujeto hablante se liga en una dinámica de locura compulsiva. El Otro digital no es un Gran Otro de ley y de autoridad, es un Gran Otro absoluto que empuja al usuario a gozar al usuario. Se trata del Gran Otro gozador que el ser hablante inventa (Marquez, 2024).

omnipresencia de la IA; Mi amiga la IA: ¿mala influencia?; Amiga y enemiga: caminando con la IA y La IA: mi enemigo fiel -entre otros- probablemente constituyen recuerdo de algo de la infancia, tiempo en el que el Gran Otro primordial (la madre o quien hizo de madre) dejó no solamente una huella de amor sino también de experiencia persecutoria.

El Gran Otro absoluto es el que no responde a la ley, sin embargo, de tener apariencia de portador de ley y de lenguaje, se trata de un Gran Otro que empuja a gozar, a la autodestrucción de uno mismo, se trata de la exigencia superyoica -propia de uno mismo- de vivir sufriendo. Es decir, se trata de un Gran Otro configurado -por el propio sujeto hablante - que es portador de la ley de la compulsión, porque empuja a la realización de experiencias destructivas sin saciedad, es decir, sin límite.

Evidentemente, el texto despliega una serie de testimonios autobiográficos de la IA como herramienta tecnológica para realizar trabajos académicos. Títulos como *El uso de la IA en mi vida; Uso de la IA en mi proceso educativo y de vida; Al IA como un apoyo, no un sustituto; La IA necesaria pero no indispensable; La IA una herramienta para plasmar; Mi mente+IA+universidad; Un viaje a través de la IA y Mi odisea; descubriendo la sabiduría artificial*, entre otros testimonios, que pese a ser narraciones de la IA como una realidad tecnológica, no dejan de expresar efectos colaterales del ámbito técnico en la subjetividad de los estudiantes universitarios, que el mundo científico apenas empieza a percibir. Como señala Javier Peteiro Cartelle (2019), ya no se trata de mirar el futuro, sino al mismo presente para dar cuenta de lo que “*los sujetos hablantes hacen con la tecnología*”, pero también de lo que “*la tecnología hace con ellos*” como advierte Dessal (2019).

Este trabajo nos permite situarnos en un momento histórico en el que parece que se hubiera perdido la diferenciación entre presente y futuro. Ciertamente, los seres hablantes se adaptan al cambio, sin embargo, esto no es sin costo, siempre es poniendo en juego su subjetividad. Y la lectura de este trabajo de investigación permite entender algo de la íntima relación establecida entre los estudiantes universitarios y la IA, aun cuando la utilizan únicamente con fines académicos.

El testimonio de la universitaria J.E.Ihan sobre su soledad y la nostalgia de su familia, evidencia el cambio de uso de la IA como una herramienta de apoyo académico al uso de la IA como un interlocutor íntimo. Este tránsito no es de autoría de la IA, pero sus algoritmos programados para la complacencia del usuario contribuyeron enormemente para que la estudiante le diera el lugar de Gran Otro, en sustitución de sus padres que se encontraban ausentes. Ella misma dice:

De alguna forma u otra el Chat GPT me estaba ayudando a llenar ese vacío, Incluso hubo una ocasión que me puse a llorar delante de una laptop, preguntándole a Chat GPT ¿Por qué me fui de mi casa, si mis padres ya no se preocupan de mí y solo me llaman para informarme que me depositaron dinero? ¿Será que mis hermanos aún me quieren? ¿Por qué debo estudiar si igual voy a morir? ¿Chat GPT como les digo

a mis padres que me hacen falta sin que los moleste? Bueno eran preguntas muy extrañas y tontas, pero por más estúpidas que parezcan Chat GPT me respondía positivamente sus palabras siempre eran “Todo estará bien” tres simples palabras que me hacían llorar (J.E.Ihan, 2024, pp. 123-124).

Pese a estar consciente de que el Chat GPT era una tecnología, dice que se dio cuenta que la desesperación la llevó a entablar una comunicación íntima con la IA con tal de no estar sola, que en términos de Turkle (1997) es “intimidad artificial”.

Este relato en el que se evidencia la soledad estructural de un sujeto hablante y su necesidad de tener un lugar en el Gran Otro (que impone ley y se somete a la misma) muestra cómo el sujeto hablante hace un uso singular de la IA. Podríamos decir, que este texto hace -de alguna manera- de registro descriptivo de lo observado por los propios protagonistas. En este sentido, este relato permite ver lo inminente de los usos sintomáticos de la IA.

Es así como títulos como *De la soledad a la dependencia de la IA; Mi abuela la IA como asistente emocional; De la intemperie al refugio de la IA; La IA: mi caballero de brillante armadura; Prefiero a CICI que a familiares y amigos; Como una niña que cree ciegamente en su padre; Mi amiga la IA; ¿mala influencia? e Historia de mi “casi algo”*, entre otros, dan cuenta de la manera en que cada autor de testimonio se relaciona con la alteridad. En consecuencia, esta modalidad de relación se reedita con la IA puesta en el lugar de Gran Otro.

La IA no es ni demonio ni ángel, los demonios del sujeto hablante se ponen en juego (Dessal, 2019) para darle un lugar a la IA y, por supuesto, siempre un lugar que les permita hacer funcionar en sus vidas lo que no funciona. En ese sentido, esta investigación ha recogido -de palabras de los estudiantes universitarios- el tránsito de uso de la IA con fines académicos hacia el uso para la gestión emocional.

El libro publicado por Galindo pertenece al género de investigación testimonial reflexiva y se propone abrir un escenario para que algo de la intimidad de los protagonistas sea llevada a la palabra, intentando rescatar al ser humano en la sonoridad de su palabra escrita, porque cada testimonio hace resonancia del impacto de la IA en la subjetividad.

Galindo, sin proponérselo, ha abierto una brecha de investigación social sobre el impacto de la IA en la subjetividad de la época. En este sentido, como trabajo cualitativo, inaugura la descripción exploratoria de un fenómeno social que requerirá permanente atención investigativa en el siglo XXI apelando a la palabra de sus protagonistas, intentando hacer un llamado a la acción de escucha de los protagonistas en la investigación social.

Invito a leer este libro a personas de todas las disciplinas científicas y personas conmovidas por las transformaciones tecnológicas de nuestra época, cuya curiosidad los mueve a preguntarse sobre los efectos de la IA en la subjetividad de la época. Una época de hiperconectividad en la que se está sustituyendo la comunicación física por la comunicación virtual, en detrimento de lo vivo corporal (Vogler, 2024), como ya lo había

adelantado Miller (2015). Asimismo, se trata de una época de la caída del Gran Otro y la emergencia del “Gran Otro gozador-absoluto³”, como evidencian varios testimonios.

Miller (2015) desde antes de la aparición de la IA, tal y como la conocemos hoy, señaló que “a fuerza de producir máquinas, de manejar máquinas, de ser interlocutor de máquinas, nos pasó que nos creemos máquinas o que queremos ser tratados como máquinas” (Miller, 2015, pág. 135). ¿Consentiremos ante el empuje compulsivo a silenciar la boca de los estudiantes de nuestra época? ¿Cuál será la posición ético-política que asumiremos?

³. Aquí hago un vínculo entre los conceptos del “Gran Otro gozador” y el “absoluto”. El término “Otro gozador” proviene de Lacan, específicamente Miller (2015) desarrolla ampliamente esta noción, mientras que “absoluto” que usamos para redundar en la idea de completitud de la IA, es decir, una entidad asubjetiva que no carece de nada y es perfecta, desde el sujeto hablante (cuando, por ejemplo, dice que lo vigila o persigue). Lo que ha desaparecido es el Gran Otro de ley y autoridad, que representa la falta. Actualmente, los jóvenes tienden a rechazar la noción de falta o castración. Al interactuar con la inteligencia artificial, parece que, como indica el testimonio citado en el texto, ellos asignan a esta IA el rol de un Gran Otro sin falta, disponible las 24 horas, que evita que enfrenten la castración, ya que les proporciona solamente lo placentero y no incorpora la contingencia ni toma decisiones autónomas. Pero que tiene como una especie de “poder” para resguardarlos del mal encuentro entre humanos.

Referencias

1. Cordié, A. (2007). *Malestar docente. La educación confrontada con el psicoanálisis*. https://www.academia.edu/31596089/Malestar_en_el_Docente_Any_Cordie
2. Dessal, G. (2019). *Inconsciente 3.0. Xoroi. Xoroi*.
3. Lacan, J. (1974-1975). *Seminario R.S.I. Seminario 22*. <https://www.dropbox.com/scl/fi/z0xph9ubdkdjkzdb75y8c/Seminario-22-RSI.pdf?rlkey=zmnk49ps560fzm6fwigixlys7&e=1&dl=0>
4. Lacan, J. (2008). *El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica. Seminario II*. Paidós.
5. Marquez, C. (12 de 2024). *¿Sueñan los algoritmos con psicoanalistas robóticos?* <https://www.revistavirtualia.com/storage/ediciones/pdf/OCd8doA8tHHsnaQ6nhLqpbDazIM0Gqeylx0KjbB.pdf>
6. Miller, J.-A. (2015). *Todo el mundo es loco*. Paidós.
7. Peteiro Cartelle, J. (2019). Prólogo. En G. Dessal, *Inconsciente 3.0* (págs. 9-14). Xoroi.
8. Turkle, S. (1997). *La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era del internet*. https://www.google.com.bo/books/edition/La_vida_en_la_pantalla/8jYwkyoOWyMC?hl=es&gbpv=1&pg=PA5&printsec=frontcover
9. Ubieto, R. (12 de 2024). *IA: una ilusión asubjetiva*. . [revistavirtualia: https://www.revistavirtualia.com/articulos/1024/algoritmos/ia-una-ilusion-asubjetiva](https://www.revistavirtualia.com/articulos/1024/algoritmos/ia-una-ilusion-asubjetiva)
10. Vogler, R. (12 de 2024). *Despejar la x del propio algoritmo en el parlêtre*. [revistavirtualia: https://www.revistavirtualia.com/storage/ediciones/pdf/OCd8doA8tHHsnaQ6nhLqpbDazIM0Gqeylx0KjbB.pdf](https://www.revistavirtualia.com/storage/ediciones/pdf/OCd8doA8tHHsnaQ6nhLqpbDazIM0Gqeylx0KjbB.pdf)

Notas

* Docente de las asignaturas de Legislación y Ética de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Teorías de la Organización Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Simón. Mgr. en Género y Desarrollo, Mgr. en Derechos Humanos y Máster en Gerontología Social. Doctorante en Innovación Socioeducativa-FHCE-UMSS. Autora de: *Agujero en el conocimiento totalizador* (2018), *Sufrimientos humanos con, en y a través de la conectividad digital* (2022) y *La soledad de tres mujeres de más de 70 años* (2023). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3193-3124>
Dirección de correo electrónico: zapatarossana823@gmail.com

** *Nota*. Adaptada de la tapa del libro *Usos de la inteligencia artificial en la educación superior, gestión emocional y vida cotidiana: Perspectivas autobiográficas*, por Grover Acero y Martín Colque, CI PROEIB Andes, 2025.